

НОВЫЕ МАРКЕРЫ АНЕМИЧЕСКОГО СИНДРОМА У ЛИЦ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19

© 2025. *М. Л. Золотавина, О. Ю. Вековищева, Е. А. Гайдабура, Т. А. Ковалёва, А. В. Братова, О. В. Чернявская*

В настоящее время определение понимания является ли анемия следствием COVID-19 или каких-либо других заболеваний, поиск адекватных биохимических маркеров становится актуальным. Целью исследования была проверка гипотезы, что биохимические показатели сыворотки крови, количество эритроцитов, расчет «соотношения показателей» могут служить маркерами для отличия анемического синдрома после COVID-19 от анемического синдрома другого происхождения. Концентрации S-Fer, Hb, SI, CRP и ER сравнивались между группами пациентов с анемическим синдромом после COVID-19, Influenza A, после перенесенных невирусных заболеваний. Сравнения проводились для латентной и манифестной стадий синдрома. S-Fer и СРБ были определены маркерами. Для латентной стадии соотношения S-Fer/CRP, для манифестной стадии – S-Fer и CRP оказались ключевыми в определении анемических состояний после COVID-19.

Ключевые слова: ферритин, С-реактивный белок, латентная форма анемии, манифестная форма анемии, COVID-19, Influenza A.

Введение. Проблемы со здоровьем после COVID-19 сегодня находятся в центре внимания медицинской общественности [1]. Одной из наиболее распространенных является анемический синдром после COVID-19, который в настоящее время рассматривается как неинфекционная пандемия.

Анемический синдром, возникший после вирусного заболевания, может быть обусловлен изменениями обмена железа [2], которые могут сохраняться даже в постинфекционном периоде. Так, дефицит железа после COVID-19 может стать причиной хронической гипоксии или даже развития трофических нарушений в нескольких органах [3]. Более того, латентная стадия анемического синдрома наблюдалась у пациентов, проходивших реабилитацию после тяжелой COVID-19 (сопровождавшейся пневмонией третьей степени [4]). Эта стадия была выявлена у многочисленных пациентов после COVID-19 с жалобами на повышенную утомляемость и дефицит железа, в то время как клинически подтвержденного анемического синдрома еще не было [3]. В то же время обычно назначаемая терапия против анемического синдрома менее эффективна или вообще не работает, если предшествующим вирусным заболеванием был COVID-19 [5]. Логично предположить, что анемический синдром после COVID-19 может иметь иные механизмы, чем синдром невирусного происхождения, а значит, для выбора эффективной терапии необходимо учитывать основную причину анемического синдрома [6]. Это же предположение можно применить и к анемическому синдрому после Influenza A, поскольку COVID-19 и Influenza A также отличаются по течению заболевания. Потому определение происхождения анемии и подбор эффективных и несложных в проведении исследования маркеров анемии является важной проблемой.

Целью данного пилотного клинического обсервационного кросс-секционного исследования было определение показателей сыворотки крови и количество эритроцитов, расчет «соотношения показателей», которые могут служить маркерами для отличия анемического синдрома после COVID-19 от синдрома другого происхождения. В центре внимания оказались пять сывороточных рутинных

показателей, которые ассоциируются как с острыми вирусными заболеваниями, так и с анемическим синдромом: ферритин [7], гемоглобин, сывороточное железо, С-реактивный белок и эритроциты [8]. Значения показателей сравнивали между группами пациентов, перенесших анемический синдром после COVID-19, Influenza A или невирусных заболеваний, вызывающих анемию. Сравнение проводили отдельно для латентной и манифестной стадий синдрома.

Материал и методы. Исследование проведено на основании данных общего анализа крови биохимического анализа крови 77 пациентов с диагнозом латентной или манифестной стадии анемического синдрома, обратившихся за медицинской помощью в Общество с ограниченной ответственностью «Современные диагностические лаборатории», г. Краснодар в 2020–2022 гг.

Критерии включения образцов крови в исследование были следующими: пациенты в возрасте 35–65 лет (возраст наибольшей восприимчивости к заболеванию COVID-19 по классификации ВОЗ [9]); пациенты обращались за медицинской помощью через 6–7 месяцев после перенесенного заболевания COVID-19 или Influenza A аналогичной тяжести (что сопровождается пневмонией третьей степени: поражение легких 50–75 %, подтвержденное показаниями КТ), или других заболеваний, вызванных невирусной анемией; у пациентов диагностированы латентная (характеризующаяся отсутствием внешних клинических проявлений и понижением в крови уровня сывороточного железа при сохранении в пределах референсных значений уровня гемоглобина и количества эритроцитов) или манифестная (характеризующаяся появлением головокружения, одышки, синдромом хронической усталости, а также связанная с более глубокими изменениями в показателях сыворотки крови: как правило, понижение гемоглобина и сопутствующие изменения в количестве эритроцитов) стадии анемического синдрома [10]; у пациентов не было сопутствующих заболеваний, патологический процесс которых мог бы повлиять на показатели сыворотки крови; у пациентов не было вирусных инфекционных заболеваний на момент исследования; исследование крови проводилось в соответствии с порядком госпитализации или обращения пациента и до начала терапии.

Образцы крови пациентов при поступлении в стационар были получены в соответствии с порядком, установленным в больнице. Анализ крови проводился в сертифицированной аналитической лаборатории ООО «Современные диагностические лаборатории» спектрофотометрическим методом на анализаторах Sysmex-1000 (Sysmex Europe GmbH, Япония), ImmuLife-2000 (Siemens Healthcare Diagnostics Inc., США), Beckman Coulter AU480, Beckman Coulter AU5800 (Beckman Coulter, Inc., США) с использованием наборов и реагентов производителей.

Данные анализов крови выбирались из общего потока пациентов с помощью персонала в соответствии с критериями. Затем отобранные данные передавались в Кубанский государственный университет для проведения статистического анализа. Передача данных осуществлялась таким образом, что персональные данные пациента, такие как имя, идентификационный номер, пол, социальный статус и место жительства, были скрыты.

Значения биохимических показателей сравнивались между тремя группами – COVID-19, Influenza A и nVACD (невирусные заболевания, вызывающие анемию), анемический синдром которых соответствовал ранее перенесенным заболеваниям (COVID-19, Influenza A или другие невирусные заболевания, вызывающие анемию). Группа nVACD использовалась в качестве положительного контроля для групп COVID-19 и Influenza A.

Протокол №286 дизайна исследования одобрен локальным этическим комитетом Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. академика И.П. Павлова от 25.03.2024 г.

Описательная статистика значений показателей сыворотки крови (ферритин (S-Fer), гемоглобин (Hb), сывороточное железо (SI), С-реактивный белок (CRP) и количество эритроцитов (ER) крови), а также их соотношения для каждой экспериментальной группы (COVID-19, Influenza A и nVACD) на латентной и манифестной стадии анемического синдрома представлена в табл. 1 и табл. 2, соответственно.

Таблица 1

Описательная статистика показателей сыворотки крови и доля их соответствия референсным значениям по группам при латентной и манифестной стадии анемического синдрома

Заболевания	Формы заболеваний	Группы	N	Индикатор	S-Fer (мкмоль/л)	Hb (г/л)	SI (мкмоль/л)	CRP (г/л)	ER (n*10 ⁹)
COVID-19	Латентная форма	1А	11	M [Q1;Q3]	73.30 [67.20; 143.50]	132 [127;135.1]	10.6 [10.2; 10.8]	0.4 [0.3; 0.6]	4.73 [4.7; 4.9]
				noNorm (n; %)	0; 0	0; 0	10; 90.9	0; 0	1; 9.1
				Norm (n; %)	11; 100	11;100	1; 9.1	11; 100	10; 90.9
COVID-19	Манифестная форма	1В	14	M [Q1;Q3]	308.8 [67.6; 374.4]	100 [91; 108]	[Q1;Q3]	[Q1;Q3]	[Q1;Q3]
				noNorm (n; %)	6; 54.5	14;100	7; 63.6	9; 75.0	3; 23.1
				Norm (n; %)	5; 45,5	0; 0	4; 36.4	3; 25.0	10; 76,9
Influenza A	Латентная форма	2А	14	M [Q1;Q3]	65.6 [55.2; 87.2]	123.35 [119.3; 128]	17.05 [11.7; 18.5]	2.24 [1.34; 3.63]	4.5 [4.2; 4.7]
				noNorm (n; %)	0, 0	4; 28,6	4; 28,6	0, 0	1; 7,1
				Norm (n; %)	14;100	10; 71,4	10; 71,4	14;100	13, 92,9
Influenza A	Манифестная форма	2В	11	M [Q1;Q3]	62.3 [58.2; 101]	111 [95.7; 120]	8.8 [5.9; 10.3]	3.25 [1; 3.6]	4.1 [3.5; 4.3]
				noNorm (n; %)	0; 0	8; 72,7	11; 100	0; 0	5; 45,5
				Norm (n; %)	11; 100	3; 27,3	0; 0	10; 100	6; 54,5
nVACD	Латентная форма	3А	10	M [Q1;Q3]	45.09 [31.5; 50.6]	120.4 [113;127]	8.7 [5.8; 11.4]	1.28 [0.87; 1.76]	4.82 [4.68; 5.1]
				noNorm (n;%)	0; 0	5; 50	8; 80	0; 0	0; 0
				Norm (n;%)	10; 100	5; 50	2; 20	10; 100	10; 100
nVACD	Манифестная форма	3В	17	M [Q1;Q3]	18.5 [15; 20.7]	97 [91;104]	3.6 [3.1; 10.3]	1.83 [1.1; 2.6]	1.83 [4.2; 4.7]
				noNorm (n; %)	9; 69.2	17; 100	11; 100	1; 5.9	4; 25.0
				Norm (n; %)	4; 30,8	0; 0	0; 0	16; 94.1	12; 75.0

Примечание: N, n – количество образцов; M – медиана; Q1 и Q3 – квартили 1 и 3; S-Fer – ферритин, Hb – гемоглобин, SI – сывороточное железо, CRP – С-реактивный белок, ER – эритроциты; Norm – количество значений, соответствующих референсному диапазону; noNorm – количество значений за пределами референсного диапазона.

Таблица 2

Описательная статистика расчета «соотношения показателей» сыворотки крови и количества эритроцитов в группах для латентной и манифестной стадии анемического синдрома

Формы анемического синдрома	Соотношение показателей	COVID-19		Influenza_A		nVACD	
		N	M [Q1;Q3]	N	M [Q1;Q3]	N	M [Q1;Q3]
Латентная форма	ER/S-Fer	11	0.067 [0.033; 0.076]	14	0.072 [0.049; 0.077]	10	0.109 [0.092; 0.152]
	ER/Hb	11	0.036 [0.035; 0.039]	14	0.037 [0.035; 0.038]	10	0.039 [0.037; 0.046]
	ER/SI	11	0.454 [0.425; 0.471]	14	0.284 [0.224; 0.376]	10	0.567 [0.447; 0.834]
	ER/CRP	11	11.8 [8; 15.767]	14	2.065 [1.157; 3.383]	10	3.687 [2.727; 5.23]
	S-Fer/Hb	11	0.59 [0.511; 1.055]	14	0.55 [0.435; 0.715]	10	0.378 [0.26; 0.451]
	S-Fer/SI	11	9.645 [6.23; 14.069]	14	5.032 [3; 6.228]	10	4.954 [4.494; 5.616]
	S-Fer/CRP	11	233.667 [176; 273]	14	30.101 [23.739; 42.612]	10	35.746 [25.4; 55.632]
	Hb/SI	11	12.5 [11.704; 13.333]	14	7.03 [6.132; 10.496]	10	13.942 [10.482; 21.379]
	Hb/CRP	11	322 [225.167; 443.333]	14	53.112 [33.609; 89.699]	10	84.954 [68.92; 131.034]
Манифестная форма	ER/S-Fer	14	0.015 [0.011; 0.068]	11	0.063 [0.037; 0.074]	17	0.249 [0.206; 0.294]
	ER/Hb	14	0.041 [0.039; 0.042]	11	0.036 [0.034; 0.039]	17	0.044 [0.04; 0.05]
	ER/SI	14	0.426 [0.299; 0.804]	11	0.453 [0.39; 0.705]	17	0.964 [0.456; 1.481]
	ER/CRP	14	0.507 [0.349; 0.978]	11	1.304 [1.138; 3.9]	17	2.389 [1.67; 5.143]
	S-Fer/Hb	14	3.113 [0.578; 3.707]	11	0.686 [0.475; 0.988]	17	0.19 [0.153; 0.209]
	S-Fer/SI	14	15.711 [7.808; 38.598]	11	9.906 [7.647; 11.553]	17	3.479 [2.99; 4.839]
	S-Fer/CRP	14	27.13 [10.588; 33.646]	11	32.178 [17.194; 47.561]	17	10.075 [6.913; 18.154]
	Hb/SI	14	10.412 [7.348; 21.569]	11	13.614 [10.777; 18.765]	17	25.484 [10.388; 31.29]
	Hb/CRP	14	11.092 [8.46; 24.49]	11	35.521 [31.946; 100.4]	17	50.556 [39.63; 88.182]
SI/CRP	14	1.353 [0.849; 2.085]	11	2.89 [2.588; 6.1]	17	2.687 [1.409; 5.077]	

Примечание: N – количество образцов; M – медиана; Q1 и Q3 – квартили 1 и 3; S-Fer – ферритин, Hb – гемоглобин, SI – сывороточное железо, CRP – реактивный белок, ER – эритроциты.

Графическая иллюстрация распределения результатов показателей сыворотки крови представлена на совмещенных диаграммах рассеяния на рис. 1

Рис. 1. Распределения значений показателей сыворотки крови и эритроцитов в группах больных COVID-19, Influenza A и nVACD, А – латентная стадия анемического синдрома, Б – манифестная стадия анемического синдрома

Для иллюстрации типа распределения данных представлены общие гистограммы каждого показателя сыворотки крови.

Статистический анализ проводился с помощью валидной статистической программы IBM SPSS Statistic v.26, дополненной для некоторых расчетов бесплатной программой WinPeri.

Линейные переменные (значения индексов) проверялись на нормальность распределения с помощью теста Шапиро-Уилка (для выборок менее 100 испытуемых) для выбора соответствующих методов параметрических или непараметрических сравнений групп. Гипотеза о том, что данные имеют нормальное распределение, была отвергнута результатами теста Шапиро-Уилка ($p < 0,05$; см. табл. 1). Таким образом, ненормальное распределение при умеренном объеме выборки обусловило использование непараметрических статистических тестов.

Для сравнения значений показателей сыворотки крови и количества эритроцитов больных между экспериментальными группами (COVID-19, Influenza A и nVACD) в латентной или манифестной стадиях анемического синдрома использовали непараметрический тест Крускала-Уоллиса. Поправка Бонферрони для множественных сравнений применялась к парным сравнениям, если нулевая гипотеза отвергалась ($p < 0,05$).

Количественные переменные показателей переводились в качественные – норма (кодировалась как 1) и ненорма (кодировалась как 0) – в соответствии с референсным диапазоном показателя. Количество значений «норма / не норма» сравнивали между группами COVID-19, Influenza A и nVACD на латентной или манифестной стадиях анемического синдрома с помощью теста χ^2 Пирсона или точного теста Фишера.

Для определения того, какой из сывороточных показателей может быть надежным маркером для распознавания генеза анемического синдрома (пост-COVID-19, Influenza A или nVACD), применялся тест «Дерево классификации» (метод CRT).

Результаты и обсуждение. Результаты сравнения экспериментальных групп по значениям показателей крови, количеству нереференсных (noNormal; вне диапазона референсных значений) значений показателей и соотношению показателей представлены в таблицах 3–5 соответственно.

Для латентной стадии концентрации S-Fer и Hb после перенесенного COVID-19 были значительно выше, чем после Influenza A или nVACD, а значения SI и CRP после Influenza A были выше, чем после COVID-19 или nVACD. Количество ER в крови пациентов после перенесенного Influenza A было ниже, чем после COVID-19 или больных с диагнозом nVACD. Таким образом, все значения показателей сыворотки крови и количество эритроцитов больных после COVID-19 или Influenza A отличались друг от друга. Значимость различий была отмечена при анализе результатов всех показателей (кроме значения ER) у больных после вирусных заболеваний, COVID-19 или Influenza A, а также определена закономерность в различии показателей.

На манифестной стадии развития анемии были отмечены следующие тенденции: значения показателей крови S-Fer, Hb, SI и CRP в группе больных после nVACD были ниже референсных значений, чем в крови больных после COVID-19 или Influenza A, а значение концентрации CRP после COVID-19 было выше, чем после Influenza A ($p < 0,05$). Показатель количества ER был одинаковым в крови всех групп пациентов.

Таблица 3

Сравнение значений показателей сыворотки крови и эритроцитов между экспериментальными группами в латентной и манифестной стадиях анемического синдрома с использованием непараметрического теста Kruskal-Wallis

Формы анемического синдрома	Показатель	N	KW тест	df	KW p	Попарные сравнения (PwC)	PwC p
Латентная форма	S-Fer (мкмоль/л)	35	16.863	2	< 0.001	Influenza_A<COVID-19	0.011
						nVACD<COVID-19	< 0.001
	Hb (г/л)	35	9.695	2	0.008	Influenza_A < COVID-19	0.018
						nVACD <COVID-19	0.022
	SI (мкмоль/л)	35	11.827	2	0.003	COVID-19<Influenza_A	0.029
						nVACD <Influenza_A	0.005
CRP (г/л)	35	20.562	2	< 0.001	COVID-19<Influenza_A	< 0.001	
					nVACD <Influenza_A	0.033	
ER (n*10 ⁹)	35	9.231	2	0.010	Influenza_A < COVID-19	0.033	
					Influenza_A < nVACD	0.029	
Манифестная форма	S-Fer (мкмоль/л)	35	24.793	2	< 0.001	nVACD <COVID-19	< 0.001
						nVACD <Influenza_A	0.001
	Hb (г/л)	42	6.876	2	0.032	nVACD <Influenza_A	0.029
	SI (мкмоль/л)	33	6.553	2	0.038	nVACD <COVID-19	0.042
	CRP (г/л)	39	16.821	2	< 0.001	Influenza_A<COVID-19	0.011
nVACD <COVID-19						< 0.001	
ER (n*10 ⁹)	33	3.620	2	0.164	ns		

Примечание: N – количество образцов; KW – непараметрический тест Крускала-Уоллиса; df – степень свободы; ns – незначимо, если значимость теста более 0,05 (p>0,05) и попарные сравнения недоступны; S-Fer – ферритин, Hb – гемоглобин, SI – сывороточное железо, CRP – реактивный белок, ER – эритроциты

Таблица 4

Взаимосвязи между нереферентными (noNorm) значениями сыворотки крови и эритроцитов между экспериментальными группами в латентной и манифестной стадиях анемического синдрома в зависимости от частоты их встречаемости с использованием теста Хи-квадрат Пирсона

Формы анемического синдрома	Показатель	N	χ^2	df	(χ^2) p	Попарные сравнения noNorm по точному критерию Фишера	PwC p	
Латентная форма	S-Fer (мкмоль/л)	35	Not applicable: all data is Norm					
	Hb (г/л)	35	6.955	2	0.031	COVID-19 < nVACD	0.012	
	SI (мкмоль/л)	35	12.015	2	0.012	Influenza_A < COVID-19	0.004	
						Influenza_A < nVACD	0.036	
	CRP (г/л)	35	Not applicable: all data is Norm					
ER (n*10 ⁹)	35	0.892	2	0.640	ns			
Манифестная форма	S-Fer (мкмоль/л)	35	12.556	2	0.002	Influenza_A<COVID-19	0.012	
						Influenza_A < nVACD	0.001	
	Hb (г/л)	42	9.105	2	0.011	No pairwise differences*		
	SI (мкмоль/л)	33	9.103	2	0.011	No pairwise differences*		
	CRP (г/л)	39	22.263	2	< 0.001	Influenza_A<COVID-19	< 0.001	
nVACD <COVID-19						< 0.001		
ER (n*10 ⁹)	40	3.620	2	0.419	ns			

Примечание: χ^2 – тест Хи-квадрат Пирсона; df – степень свободы; ns – несущественно, если значимость теста превышала 0,05 (p>0,05) и парные сравнения недоступны; S-Fer – ферритин, Hb – гемоглобин, SI – сывороточное железо, CRP – реактивный белок, ER – эритроциты; * – отсутствие значимых различий между экспериментальными группами с поправкой Бонферрони из-за малого объема выборки; Norm – количество значений, соответствующих референсному диапазону; noNorm – количество значений за пределами референсного диапазона

Для латентной стадии течения анемичного синдрома значения S-Fer и CRP всегда находились в пределах референсных значений, в то время как количество неререференсных значений концентрации SI в сыворотке пациентов, перенесших Influenza A встречалось реже, чем у пациентов после COVID-19 или после nVACD. Неререференсные значения концентрации Hb к крови пациентов после COVID-19 встречались реже, чем после nVACD, в то же время значение было одинаковым при сравнении показателей пациентов после COVID-19 или после Influenza A.

Для манифестной стадии течения анемичного синдрома неререференсные значения показателя CRP в крови пациентов после COVID-19 встречались чаще, чем после Influenza A или после nVACD. Неререференсные значения при анализе показателей S-Fe в сыворотке крови после COVID-19 встречались чаще, чем в группе больных после Influenza A.

Таблица 5

Сравнение значений соотношений показателей сыворотки крови и эритроцитов между экспериментальными группами в латентной и манифестной стадиях анемического синдрома с использованием непараметрического теста Крускала-Уоллиса

Формы анемического синдрома	Соотношение показателей	N	KW тест	df	KW p	Попарные сравнения (PwC)	PwC p
Латентная форма	ER/S-Fer	35	15.942	2	< 0.001	Influenza_A < nVACD	0.004
						COVID-19 < nVACD	< 0.001
	ER/Hb	35	4.182	2	0.124	ns	
	ER/SI	35	14.171	2	0.001	Influenza_A < COVID-19	0.011
						Influenza_A < nVACD	0.002
	ER/CRP	35	21.528	2	< 0.001	Influenza_A < COVID-19	< 0.001
	S-Fer/Hb	35	11.313	2	0.003	nVACD < Influenza_A	0.040
						nVACD < COVID-19	0.003
	S-Fer/SI	35	13.402	2	0.001	nVACD < COVID-19	0.003
						Influenza_A < COVID-19	0.006
	S-Fer/CRP	35	19.312	2	< 0.001	nVACD < COVID-19	0.004
						Influenza_A < COVID-19	< 0.001
Hb/SI	35	13.225	2	0.001	Influenza_A < COVID-19	0.006	
					Influenza_A < nVACD	0.007	
Hb/CRP	35	20.926	2	< 0.001	nVACD < COVID-19	0.025	
					Influenza_A < COVID-19	< 0.001	
SI/CRP	35	14.768	2	0.001	nVACD < COVID-19	0.006	
					Influenza_A < COVID-19	0.001	
Манифестная форма	ER/S-Fer	34	23.476	2	< 0.001	Influenza_A < nVACD	0.001
						COVID-19 < nVACD	< 0.001
	ER/Hb	39	12.859	2	0.002	Influenza_A < nVACD	0.001
						COVID-19 < nVACD	0.046
	ER/SI	33	7.775	2	0.020	Influenza_A < nVACD	0.049
						COVID-19 < nVACD	< 0.001
	ER/CRP	37	16.170	2	< 0.001	COVID-19 < nVACD	< 0.001
						COVID-19 < Influenza_A	0.013
	S-Fer/Hb	35	24.211	2	< 0.001	nVACD < COVID-19	< 0.001
						nVACD < Influenza_A	0.001
	S-Fer/SI	32	18.969	2	< 0.001	nVACD < COVID-19	< 0.001
						nVACD < Influenza_A	0.003
S-Fer/CRP	34	10.027	2	0.007	nVACD < Influenza_A	0.006	
Hb/SI	32	5.894	2	0.052	ns		
Hb/CRP	39	16.209	2	< 0.001	COVID-19 < nVACD	< 0.001	
					COVID-19 < Influenza_A	0.006	
SI/CRP	32	10.222	2	0.006	COVID-19 < Influenza_A	0.006	

Примечание: KW – непараметрический тест Крускала-Уоллиса; df – степень свободы; ns – незначительно, если значимость теста более 0,05 ($p > 0,05$) и попарные сравнения недоступны; S-Fer – ферритин, Hb – гемоглобин, SI – сывороточное железо, CRP – реактивный белок, ER – эритроциты

Нереференсные значения ER встречались одинаково часто во всех группах на латентной и манифестной стадиях.

Все значения «соотношения показателей» различались между группами, за исключением значения ER/Hb на латентной стадии и Hb/SI на манифестной стадии: их значения не были группоспецифичными.

У пациентов имеющих диагноз анемичный синдром в латентной стадии все «соотношения показателей» CRP в знаменателе (ER/CRP, S-Fe/CRP, Hb/CRP и SI/CRP) были ниже результатов «соотношения» больных после Influenza A, чем после перенесения COVID-19. Аналогичная картина «соотношения показателей» наблюдалась при исследовании результатов крови у пациентов перенесших COVID-19 и Influenza A, если в качестве знаменателя в соотношениях ER/SI, S-Fe/SI и Hb/SI выступал SI.

У пациентов имеющих диагноз анемичный синдром в манифестной стадии при расчете «соотношения показателей» отмечалась следующая картина: если в качестве знаменателя выступал CRP (ER/CRP, Hb/CRP и SI/CRP), то значения «соотношения» были, в отличие от латентной стадии, ниже у пациентов после COVID-19, чем после Influenza A. Различия «соотношения» между результатами пациентов после COVID-19 и Influenza A не встречались, если в качестве знаменателя выступал SI (ER/SI, S-Fe/SI и Hb/SI).

Построение дерева решений с использованием CRT-метода классификации, проведенное с целью поиска «соотношения показателей»-маркера, способного распознать происхождение анемического синдрома, представлено на рис. 2 и рис. 3.

Для латентной стадии «правило» распознавания основано на «соотношении» S-Fer/CRP: если значение S-Fer/CRP больше 77,82, то анемический синдром развивается после перенесения COVID-19 в 91,7 % всех случаев; если значение «соотношения» меньше 77,82, а значение индекса S-Fe при этом больше 51,57, то развитие анемического синдрома стало следствием перенесенного Influenza A в 92,9 % всех случаев (рис. 2, А). Таким образом, успешное распознавание анемического синдрома пост-COVID-19 наблюдалось в 91,4 % случаев с риском в 8,6 % случаев (рис. 2, Б).

Для манифестной стадии «правило» распознавания происхождения анемического синдрома основано на значении S-Fer: если число больше 31,5, то анемический синдром вызван вирусными заболеваниями, COVID-19 или Influenza A, в 95,8 % случаев; если значение CRP для «вирусных случаев» одновременно больше 31,5, то анемический синдром вызван COVID-19 в 100 % случаев (рис. 3, А). Таким образом, успешное распознавание происхождения анемического синдрома наблюдалось в 90,5 % случаев с риском ошибки в 9,5 % (рис. 3, Б).

Б

Классификация				
Заболевания	COVID-19	Influenza A	nVACD	Percent correct
COVID-19	11	0	0	100 %
Influenza A	0	13	1	92.9 %
nVACD	1	1	5	80.0 %
Overall percentage	34.3 %	40.0 %	25.7 %	91.4 %

Рис. 2. Дерево решений методом CRT для определения показателей сыворотки крови, которые могут быть полезны для распознавания происхождения анемического синдрома (COVID-19, Influenza A или nVACD) в латентной стадии. А – график DT, В – результирующая таблица мощности классификации

А

Б

Классификация				
Заболевания	COVID-19	Influenza A	nVACD	Percent Correct
COVID-19	12	0	2	85.7 %
Influenza A	1	10	0	90.9 %
nVACD	0	1	16	94.1 %
Overall Percentage	31.0 %	26.2 %	42.9 %	90.5 %

Рис. 3. Дерево решений методом CRT для определения показателей сыворотки крови, которые могут быть полезны для распознавания происхождения анемического синдрома (COVID-19, Influenza A или nVACD) в манифестной стадии. А – график ДР, Б – результирующая таблица мощности классификации

Выводы. Полученные результаты исследования продемонстрировали, что состояния анемического синдрома после COVID-19, Influenza A или невирусных заболеваний (nVACD) различаются по значениям показателей крови. Это позволяет предположить, что показатели крови могут отражать информацию о происхождении синдрома.

Для течения латентной стадии анемического синдрома может быть характерно: значения показателей крови пациентов значительно различаются при сравнении постневирусного (nVACD) и поствирусного (COVID-19 или Influenza A) состояниями, а также между поствирусным состоянием, вызванным COVID-19 и поствирусным состоянием, вызванным Influenza A. Количество нерелевантных значений показателей в

крови пациентов после COVID-19 и Influenza A показало, что группы различались только по одному показателю SI; в то же время количество нереперенсных значений Hb в группе пациентов после COVID-19 было ниже, чем в группе nVACD; различий по концентрации Hb в группах пациентов после COVID-19 и Influenza A не наблюдалось. Значения «соотношения показателей» были ниже после Influenza A, чем после COVID-19, если в качестве знаменателей выступали концентрации значений CRP и SI. Именно «соотношение» концентраций S-Fe и CRP, а не значение Hb, позволяет успешно выявлять анемический синдром после COVID-19. Поэтому целесообразно рассчитывать значение S-Fe/CRP по данным анализов крови для определения латентной стадии анемического синдрома после COVID-19.

Для течения манифестной стадии анемического синдрома может быть характерно: результаты показателей сыворотки крови больных в группах после COVID-19 и Influenza A отличались только по показателю CRP, значение которого было выше в сыворотке крови больных после COVID-19. В то же время нереперенсные значения S-Fe и CRP встречались чаще в крови группы после COVID-19, чем после Influenza A. Эти показатели, S-Fe и CRP, используемые как индикаторы дефицита железа [8], а также как индикаторы воспаления, вызванные инфекцией [7], оказались ключевыми для распознавания анемического синдрома после COVID-19. Кроме того, различия между анемическим состоянием после анемии, вызванной вирусом COVID-19, и анемическим состоянием после Influenza A выявляются при использовании показателя CRP в качестве знаменателя «соотношения показателей»; если показатель S-Fe позволял определить вирусное или невирусное происхождение анемического синдрома, то показатель CRP выступал в качестве классификатора, позволяющего определить, какое вирусное заболевание (COVID-19 или Influenza A) явилось причиной анемического синдрома. Следует отметить, что определяемые значения как S-Fe, так и CRP находились в пределах референсных значений. Таким образом, для определения происхождения анемического синдрома в манифестной стадии COVID-19 следует учитывать показатели крови S-Fe и CRP.

Основными показателями, позволяющими отличить происхождение анемического синдрома после COVID-19 от анемических синдромов иной этиологии, оказались S-Fe и CRP. Это справедливо как для латентной, так и для манифестной стадии анемического синдрома.

Ограничения. Данное обсервационное кросс-секционное исследование проводилось на умеренном объеме выборки, что не позволяет проверить полученные результаты на случайной выборке как производной от экспериментальной. Кроме того, выборка ограничена одним южным регионом (Краснодарский край), что снижает прогностическую ценность результатов. Новая когорта необходима для проверки точных определяющих значений показателей, в связи с классификационными значениями которых было установлено происхождение постболезненного анемического синдрома, находящихся в пределах референсных значений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Асфандиярова Н.С. Постковидный Синдром // Клиническая медицина. – 2022. – Т. 99. – С. 429–435. – DOI: 10.30629/0023-2149-2021-99-7-8-429-435
2. Ozdemir B. Correlation of C-Reactive Protein and Serum Iron Levels with Syntax Score // Arch. Razi Inst. – 2020. – Т. 75. – С. 413–418. – DOI: 10.22092/ari.2020.128122.1404
3. Амиров Н.Б., Давлетшина Е.И., Васильева А.Г., Фатыхов Р.Г. Постковидный синдром: мультисистемные «дефициты» // Вестн. Совр. Клин. Мед. – 2021. – Т. 14. – С. 94-104. – DOI: 10.20969/VSKM.2021.14(6).94-104

4. Бразгина Я., Бикбулатова В., Попова Н. (2022) Железодефицитная анемия на фоне COVID-19. // Клинический Случай. Актуальные исследования. – 2022. – Т. 49. – С. 66–68.
5. Garcia-Casal M.N., Pasricha S.R., Martinez R.X., Lopez-Perez L., Peña-Rosas J.P. Serum or Plasma Ferritin Concentration as an Index of Iron Deficiency and Overload // Cochrane Database Syst. Rev. – 2021. – Т. 21. – С. 114–123. - DOI: 10.1002/14651858.CD011817.pub2
6. Mei Z., Addo O.Y., Jefferds M.E., Sharma A.J., Flores-Ayala R.C., Brittenham G.M. Physiologically Based Serum Ferritin Thresholds for Iron Deficiency in Children and Non-Pregnant Women: A US National Health and Nutrition Examination Surveys (NHANES) Serial Cross-Sectional Study // Lancet Haematol. – 2021. – Т. 8. – С. 572–582. – DOI: 10.1016/S2352-3026(21)00168-X
7. Горенков Д.В., Хатмирова Л.М., Шевцов В.А., Рукавишников А.В., Меркулов В.А., Олефир Ю.В. Вспышка нового инфекционного заболевания COVID-19: β-коронавирусы как угроза глобальному здравоохранению // БИОпрепараты. Профилактика, диагностика, лечение. – 2020. – Т. 20. – С. 6–20. – DOI: 10.30895/2221-996X-2020-20-1-6-20
8. Громова О.А., Торшин И.Ю., Шаповалова Ю.О., Курцер М.А., Чучалин А.Г. COVID-19 и железодефицитная анемия: взаимосвязь патогенеза и терапии // Акушерство. Гинекология. – 2020. – Т. 14. – С. 644-655. – DOI: 10.17749/2313-7347/OB.GYN.REP.2020.179
9. Гайдабура Е.А., Золотавина М.Л., Братова А.В. Манифестный характер биохимических показателей, участвующих в метаболизме патологического процесса при COVID-19, с учетом тяжести поражения легких // Современные проблемы науки и образования. – 2022. – Т. 13. – С. 58-58. – DOI: 10.17513/SPNO.32049
10. Министерство здравоохранения Российской Федерации. Клинические рекомендации "Железодефицитная анемия". – М.: 2023. – 45 с

Поступила в редакцию 06.03.2025 г.

THE NEW MARKERS OF ANEMIA SYNDROME IN PEOPLE WHO HAVE HAD COVID-19

M. L. Zolotavina, O. Yu. Vekovishcheva, E. A. Gaidabura, T. A. Kovaleva, A. V. Bratova, O. V. Chernyavskaya

Currently, determining whether anemia is a consequence of COVID-19 or some other diseases, and the search for adequate biochemical markers is becoming relevant. The study aimed to test the hypothesis that blood serum indicators and the number of red blood cells and the calculation of the "ratio of indicators" can serve as reliable markers to distinguish post-COVID-19 anemic syndrome from a syndrome of another origin. The concentrations of S-Fer, Hb, SI, CRP, and ER were compared between groups of patients with anemic syndrome after COVID-19, influenza A or after non-viral diseases causing anemia. Comparisons were made for the latent and manifest stages of the syndrome. S-Fer and CRP were identified by markers. For the latent stage, the S-Fer/CRP ratios, for the manifest stage, S-Fer and CRP proved to be key in determining anemia conditions after COVID-19

Keywords: ferritin; C-reactive protein; latent anemia; manifest anemia; COVID-19; Influenza A

Золотавина Мария Леонидовна

кандидат биологических наук, доцент,
доцент кафедры генетики, микробиологии и
биохимии ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный университет», г. Краснодар, РФ.
E-mail: zolotavina_m@mail.ru,
ORCID: 0000-0001-7835-5408,
SPIN-code: 6349-3077, AuthorID: 327694

Zolotavina Maria L.

candidate of Biological sciences, docent,
associate Professor of the Department of Genetics,
Microbiology and Biochemistry, Kuban State
University, Krasnodar, RF

Вековищева Ольга Юрьевна

кандидат биологических наук,
старший научный сотрудник, ФГБОУ ВО «Первый
Санкт-Петербургский государственный
медицинский университет им. И.П. Павлова»,
г. Санкт-Петербург, РФ
E-mail: olga.vekovischeva@gmail.com,
ORCID: 0000-0003-4078-5212, AuthorID: 86226

Vekovischeva Olga Yu.

candidate of Biological sciences,
senior scientific researcher, The First St. Petersburg
State Medical University named after Academician
I. P. Pavlov, St. Petersburg, RF

Гайдабура Елена Александровна

магистр биологии, биолог, ООО "НПФ "Хеликс",
г. Краснодар, РФ.

E-mail: alena.gajdabura@mail.ru,

ORCID: 0000-0002-2331-1595

Gaidabura Elena A.

Master of Biological sciences, NPF Helix LLC,
Krasnodar, RF.

Ковалева Татьяна Александровна

заведующая клинико-диагностической
лабораторией ООО "Современные
диагностические технологии", г. Краснодар, РФ.

E-mail: tatyanapametova@mail.ru,

ORCID: 0009-0003-8777-3208

Kovaleva Tatyana A.

head of the Clinical diagnostic laboratory, LLC
"Modern diagnostic technologies", Krasnodar, RF.

Братова Алла Витальевна

заведующая клинико-диагностической
лабораторией "Научно-исследовательский
институт – краевая клиническая больница № 1
имени профессора С.В. Очаповского",
г. Краснодар, РФ.

E-mail: brat_alla@mail.ru,

ORCID: 0000-0002-0711-7653

Bratova Alla V.

head of the Clinical diagnostic laboratory, Research
Institute – Regional Clinical Hospital No. 1 named
after Professor S.V. Ochapovsky, Krasnodar, RF.

Чернявская Оксана Витальевна

биолог клинико-диагностической лаборатории
"Специализированная клиническая инфекционная
больница", г. Краснодар, РФ.

E-mail: kdlskib@mail.ru,

ORCID: 0009-0007-8032-3537,

SPIN-code: 3294-6189, AuthorID: 1244910

Chernyavskaya Oksana V.

biologist of the clinical diagnostic laboratory,
Specialized Clinical Infections Hospital", Krasnodar, RF.